

НУЛЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (NO TILL) В СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕ

Бейшеналиева Айнагул, Атабай Тойчу уулу

ОФ Сельская консультационная служба Жалал-Абад

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517029>

Аннотация. Минимизация обработки почвы по системе No-Till может стать хорошей альтернативой традиционным технологиям для фермерских хозяйств, поскольку позволяет снизить эксплуатационные и трудовые затраты на посев и уход за культурами без потери урожая, а также увеличить рентабельность. Технология прямого посева выбирают, потому что она останавливает эрозию почвы и восстанавливает плодородие естественным способом, что невозможно сделать при традиционной системе земледелия.

Annotation. Minimizing tillage using the No-Till system can be a good alternative to traditional technologies for farms, as it reduces the operating and labor costs of sowing and caring for crops without loss of yield, as well as increase profitability. Direct seeding technology is chosen because it stops soil erosion and restores fertility in a natural way, which cannot be done with a traditional farming system.

Annotatsiya. No-Till tizimi bilan ishlov berishni minimallashtirish fermer xo'jaliklari uchun an'anaviy texnologiyalarga yaxshi alternativ bo'lishi mumkin, chunki u hosilni yo'qotmasdan ekinlarni ekish va parvarish qilish uchun operatsion va mehnat xarajatlarini kamaytirishga, shuningdek rentabellikni oshirishga imkon beradi. To'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasi tanlanadi, chunki u tuproq eroziyasini to'xtatadi va unumdorlikni tabiiy ravishda tiklaydi, bu an'anaviy dehqonchilik tizimida amalga oshirilmaydi.

Одной из очень актуальных проблем человечества на нашей планете есть изменение климата. Меняется температура, количество солнечных дней и выпавших осадков. Все это оказывает свое влияние на жизнедеятельность человека. К климатическим изменениям происходящим постоянно и природным путем, вот уже на протяжении очень огромного периода времени, в последнее время добавилось и глобальное потепление, которое происходит не без участия и влияния людей на этот процесс. Но сейчас эти процессы происходят значительно быстрее.

На изменения климатических условий влияет несколько параметры:

- активность солнца и излучение солнечной радиации
- результаты деятельности человека и его влияния, но окружающую среду.

Возделывая землю, мы также наносим большой ущерб окружающей среде, нам всем известно, что сплошная вспашка участков угодий провоцирует ветровую и водную эрозию, неуклонное снижение содержания гумуса. Не менее вредоносными являются сопровождающие вспашку побочные эффекты в виде машинной деградации почвы под воздействием как самого процесса вспашки плугом, так и под воздействием тяжелой тяговой техники.

На этом докладе хочу отметить технологию но тилл или минимальная обработка земли. Итак, что такое но тилл?

No-Till— метод обработки почвы, который в своем роде произвел революцию в растениеводстве. В переводе с английского «No till» означает «никакой вспашки», то есть нулевая обработка почвы. Автором технологии считается Эдвард Ф. Фолкнер — середине 20 века он отказался от вспашки, традиционного метода возделывания земли. Вместо

этого он предложил оставить почву нетронутой — и использовать растительные остатки как естественную мульчу. На сегодняшний день по данным Американского института по изучению почвы, около 35% сельскохозяйственных угодий в США уже используют этот метод, и эта цифра постоянно растет.

No-Till на практике

При применении этой системы стерню не заделывают в почву. Оставшиеся после уборки урожая органические остатки измельчаются и превращаются в мульчу, которая равномерно распределяется по поверхности поля.

Растительная мульча, покрывающая поверхность пашни, создает своего рода защитный слой, который не дает испаряться влаге, подавляет сорняки, ускоряет разложение органики — и таким образом сохраняет и восстанавливает плодородный слой грунта. При этом почва получает естественную защиту от водной и ветровой эрозии, питательные вещества не выносятся. Пожнивные остатки накапливаются на поверхности поля, в грунте постепенно образуется растет содержание гумуса,

Преимущества No-Till

С каждым годом No-Till все больше привлекает внимание сельхозпроизводителей. Бразилия стала одной из стран-лидеров в применении этой инновационной методики. Благодаря ее внедрению, бразильские фермеры снизили расходы на топливо и улучшили показатели по водоэффективности.

Снижается уровень эрозии. За последние десятилетия эрозия стала серьезной проблемой, угрожающей плодородию почвы. No-Till помогает сохранить почвенный слой и предотвратить деградацию почв и утрату плодородия. В странах, где No-Till получил широкое признание, уровень эрозии значительно снижается. В Канаде, например, использование этой технологии за последние несколько десятилетий снизило потери плодородного почвенного слоя на 78%.

No-Till способствует сохранению влаги в почве. Это особенно важно в условиях засушливых регионов. Исследования показывают, что использование No-Till может увеличить влагоудержание почвы на 30% или даже больше.

Экономия горюче-смазочных материалов. Они уже не нужны в таком количестве, снижаются затраты на их приобретение. Поэтому уменьшается выброс углекислого газа и других продуктов горения топлива в атмосферу. Происходит значительная экономия ресурсов из-за снижения затрат на амортизацию, что существенно увеличивает прибыль предприятия. Подсчитано, что No till снижает расходы ГСМ в 2,2 раза.

В настоящее ОФ СКС ЖА внедряет технологию но тилл, фермеры научились делать прямой посев (без вспашки) убедились в том, что эта технология выгодно чем традиционная технология (вспашка, выравнивание и посев).

Список использованной литературы

Колонка редактора. 2015 – Международный год почвы.//Аграрная Тема, 2015, №1, О борьбе с засухами в черноземной области посредством обработки полей и накоплении на них снега. (цит. по ,(10), No-Till и секвестрация углерода. В «Сборник статей по No-Till». Корпорация «Агро-Союз», с. Майское, 2005, с.19-24. Корпорация «Агро-Союз», с. Майское, 2005, с.190-193.